

MODULE V DE L'ACADÉMIE TOOLS4CAP

LE RÔLE DES OUTILS QUANTITATIFS INNOVANTS DANS LE DÉVELOPPEMENT DE L'ARCHITECTURE VERTE ET DES ÉCO - RÉGIMES DE LA PAC

Résumé des points clés

Introduction

L'application efficace d'outils de modélisation joue un rôle clé dans l'élaboration de **Plans Stratégiques Nationaux pour la PAC (PSN) inclusifs et solides, alignés sur le nouveau modèle de mise en œuvre**. Cette approche passe de la conformité à la performance, rééquilibre les responsabilités et exige des interventions nationales basées sur des besoins spécifiques. Dans ce contexte, ces outils fournissent la base analytique nécessaire pour créer des stratégies nationales adaptables et transparentes qui répondent avec succès aux objectifs généraux de l'UE.

Ce rapport s'appuie sur le travail de l'[Académie Tools4CAP](#) - Module V, qui a été conçu pour offrir des conseils clairs sur l'utilisation des outils de modélisation tout en analysant leurs principaux avantages, leurs limites et les obstacles à leur mise en œuvre. En outre, ce module a cherché à illustrer leur application pratique dans les plans stratégiques de la PAC à travers des scénarios réels et des études de cas des Pays-Bas et de la région française d'Occitanie.

ORGANISATEUR :

26 JUIN 2025

EN LIGNE

39 PARTICIPANTS de 17 PAYS

(autorités publiques, organes de gouvernance, chercheurs, innovateurs et autres parties prenantes du secteur agricole)

PRÉSENTATIONS ET ENREGISTREMENTS [ICI](#)

Si vous voyez cette icône, cliquez pour voir la présentation

Si vous voyez cette icône, cliquez pour voir la vidéo

Principaux points forts du module

Le [module V](#) de la [Tools4CAP Academy](#), organisé par l'Association Européenne pour l'Innovation dans le Développement Local ([AEIDL](#)), était spécifiquement dédié à la présentation d'outils de modélisation et de prévision, liés à des méthodes quantitatives innovantes pour les éco-régimes et l'architecture verte afin d'analyser l'impact des plans stratégiques de la PAC. Le module s'est déroulé en ligne le 26 juin 2025, avec 39 professionnels de 17 pays inscrits.

Ce module est le résultat du travail entrepris par [Wageningen Social & Economic Research](#) (WSER), comme détaillé dans le rapport [Methodological Guidelines](#), qui vise à encourager les utilisateurs à appliquer des outils de modélisation lors de la conception et de la mise en œuvre des plans stratégiques de la PAC.

L'utilisation d'outils de modélisation appropriés joue un rôle essentiel pour garantir l'efficacité et l'inclusivité des plans stratégiques de la PAC et pour aligner les plans sur les exigences du nouveau modèle de mise en œuvre, en créant des PSN robustes, adaptables et transparents, alignés sur les objectifs de l'UE.

Ana González, de Wageningen Social & Economic Research, a souligné que les outils de modélisation offrent des perspectives quantitatives qui peuvent nous aider à **mieux comprendre les relations complexes entre les aspects économiques, environnementaux et sociaux**, y compris les principaux compromis. Cela est essentiel pour une approche intégrée de l'élaboration des politiques. Pour une application "informatrice", il est également essentiel que les modèles représentent les variables clés et leurs interactions au sein du système considéré, ce qui nécessite parfois la combinaison d'informations économiques, de connaissances agronomiques, etc. Le cas échéant, les outils (utilisés individuellement ou conjointement) doivent couvrir toutes les étapes de la chaîne d'approvisionnement et refléter correctement la dynamique du marché. Dans la mesure du possible, le comportement/les décisions des agriculteurs et les conditions locales doivent également être pris en compte.

Ce module fait partie de l'[Académie Tools4CAP](#), qui vise à fournir un cadre pour le renforcement des capacités et l'apprentissage par les pairs afin de développer un programme de formation attrayant et adapté pour répondre aux besoins des utilisateurs. [Tools4CAP](#), coordonné par [ECORYS](#), est un projet intégré au programme Horizon qui réunit 21 organisations partenaires de 18 pays de l'UE, toutes reconnues pour leur expertise dans les domaines économiques, environnementaux, climatiques et sociaux, ainsi que dans l'exploitation des nouvelles sources de données, les technologies de suivi, l'engagement des parties prenantes et les données et indicateurs sociaux, environnementaux et liés au bien-être animal, dans des contextes de développement agricole et rural.

Aperçu général: Outils de modélisation

Ana González

Recherche sociale et économique de Wageningen

Les lignes directrices présentées dans le cinquième module et décrites dans le document ont été élaborées dans le cadre de la tâche "[Sélection et développement d'outils quantitatifs et innovants](#)". Certains de ces outils ont été sélectionnés pour être mis en œuvre dans les études de cas réalisées dans le [laboratoire de réplication: démonstration, soutien à l'adaptation et à l'adoption](#).

Dans le contexte de Tools4CAP, l'appellation "outils de modélisation" fait référence à un **ensemble de modèles mathématiques/économétriques et de méthodologies d'analyse permettant de réaliser des évaluations ex ante et ex post de la PAC**, en générant des preuves quantitatives basées sur des données statistiques. Ces outils jouent un rôle crucial en fournissant une méthodologie pour l'évaluation ex ante de l'impact potentiel de mesures politiques alternatives, ainsi que pour les évaluations in-itinere et les évaluations ex post. En bref, **le rôle de ces outils est de fournir des informations quantitatives pour aider les décideurs politiques à comprendre les impacts potentiels, ainsi que les impacts actuels**, leur permettant ainsi de prendre des décisions politiques plus éclairées.

Les lignes directrices présentées au cours du module ont été préparées en accordant une attention particulière aux aspects pratiques de leur utilisation afin d'illustrer la contribution potentielle au processus d'élaboration des politiques. Cependant, l'accent est mis sur le partage des leçons clés qui pourraient être utiles lorsque l'on envisage de mener un type d'analyse similaire.

Bien qu'aucun outil ne puisse à lui seul répondre à toutes les questions politiques, l'utilisation appropriée des outils de modélisation peut soutenir de manière significative la gestion adaptative. Les outils de modélisation permettent aux décideurs politiques d'anticiper les tendances, de simuler les impacts des politiques et d'évaluer différents scénarios, améliorant ainsi la cohérence, la légitimité et la transparence des PSN.

Ana González, Wageningen Social & Economic Research

CATÉGORIE GÉNÉRALE	DESCRIPTION DES OUTILS	OUTILS
<p>Outils de modélisation à grande échelle</p>	<p>Modèles quantitatifs qui se concentrent principalement sur la simulation de scénarios, d'interventions ou d'impacts. Dans le contexte de Tools4CAP, l'expression "à grande échelle" fait référence à des modèles à l'échelle de l'UE ou à l'échelle mondiale, incluant des détails au niveau des États membres.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • AGMEMOD • CAPRI • GLOBIOM • MAGNET • MITERRA-Europe
<p>Outils de modélisation à petite échelle</p>	<p>Ensemble hétérogène d'outils. Il comprend également des modèles de simulation. Dans certains cas, leur portée géographique est plus limitée que dans le cas précédent, par exemple seul un pays est couvert. Ces outils ont également un niveau de granularité plus élevé et peuvent inclure des régions et/ou des types d'exploitations. Cette catégorie comprend également des outils de modélisation dont la structure est plus simple (par exemple, des calculateurs basés sur Excel).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Outil de simulation d'une exploitation agricole dans le cadre d'un éco-schéma • Outil de calcul du revenu agricole basé sur le RICA • FARMDYN • Modèle FAPRI Irlande • FARMIS (DE) • IMF-CAP • KOBALAMI (NL) • Outil SiTFarm (SI)
<p>Économie expérimentale</p>	<p>Permet de générer des données dans un cadre contrôlé afin d'analyser les relations entre l'intervention étudiée et le comportement réel ou les intentions déclarées des personnes.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Laboratoire (expériences en laboratoire) • Expériences de terrain contextualisées • Essai contrôlé randomisé • Expérience de choix discret (ECD)

Aperçu des outils sélectionnés. Tools4CAP 2024. Livrable 2.3

Quelles sont les étapes à suivre lors de l'utilisation d'outils de modélisation ?

- 1 **Pour commencer** – Les utilisateurs définissent la question politique/de recherche et contactent l'équipe de modélisation disposant de l'expertise nécessaire.
- 2 **Effort conjoint** – Les utilisateurs et l'équipe de recherche définissent le scénario et se mettent d'accord sur les hypothèses, ainsi que sur les indicateurs de résultats qui seront produits.
- 3 **Exécution du modèle** – L'équipe de modélisation rassemble les données dont le modèle a besoin, simule le scénario et génère les résultats du modèle.
- 4 **Validation** – Les résultats du modèle sont partagés avec les parties prenantes pour validation.
- 5 **Finalisation** – Le retour d'information fourni par les parties prenantes est utilisé pour affiner l'exercice de modélisation et produire l'ensemble final de résultats.

En conclusion de cet aperçu général, il est souligné que la **réussite de la mise en œuvre des outils de modélisation dépend non seulement de la capacité technique, mais aussi d'une collaboration étroite entre les modélisateurs et les décideurs politiques**. Pour y parvenir, le renforcement des capacités, la communication claire des hypothèses et des résultats, la validation par les parties prenantes et la diffusion réfléchie sont autant d'éléments essentiels.

Expérience de choix discret dans la région Occitanie

Pauline Mace

Oréade-Brèche

Au cours du module, **Pauline Mace (Oréade-Brèche)** a présenté cet outil et tous les éléments, composantes et opportunités qu'il présente. Le DCE fournit une méthode structurée, basée sur des preuves, pour **comprendre les préférences et les comportements des agriculteurs** par rapport aux mesures agro-environnementales, y compris les estimations de la disposition à payer ou accepter pour des attributs spécifiques de la politique.

L'outil renforce **également la transparence, la cohérence et l'engagement des parties prenantes** dans le cycle politique en stimulant l'inscription dans différents scénarios politiques, en soutenant l'évaluation ex ante et la conception d'interventions ciblées.

	Alternative 1	Alternative 2	Alternative 0
Attribut 1 - Restrictions agricoles	Niveau 1 - Modéré (utilisation réduite de pesticides)	Niveau 3 - Strict (pas d'utilisation de pesticides)	Aucune des propositions ne me convient - je ne suis pas disposé à participer au régime dans ces conditions
Attribut 2 - Durée du contrat	Niveau 3 - 3 ans	Niveau 1 - 5 ans	
Attribut 3 - Montant du paiement	Niveau 2 - 150 € par hectare	Niveau 3 - 200€ par hectare	
Votre choix	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Composantes de base de l'ECD

L'outil DCE étape par étape :

- ✓ La première étape consiste à définir l'objectif de l'évaluation ou de la conception, en identifiant le contexte décisionnel. Pour cette étape, la recherche documentaire, les consultations et les ateliers sont les principales activités à développer.
- ✓ La deuxième étape consiste à développer les attributs et les niveaux, en identifiant, en affinant et en validant les attributs pertinents pour la politique. Les principales tâches de cette étape sont liées à l'analyse documentaire, aux entretiens et aux groupes de discussion.
- ✓ L'étape suivante consiste à définir ses principales caractéristiques et leurs variations. Cette étape doit être réalisée en collaboration avec l'autorité de gestion et, surtout, en discutant avec les agriculteurs et les autres parties prenantes concernées afin de s'assurer que cela a du sens pour eux.
- ✓ La conception expérimentale et la création de combinaisons de tâches statistiquement efficaces et le choix de la méthode d'élicitation (opt-out, choix forcé, etc.). Au cours de cette étape, il est important d'utiliser des logiciels de conception tels que [Ngene](#), [JMP](#).
- ✓ Concevoir, tester et affiner l'instrument d'enquête complet pour garantir la clarté, la cohérence et la compréhension des répondants. Avant le lancement, il est recommandé de tester l'enquête auprès d'un petit groupe d'agriculteurs. Cet essai permet d'améliorer l'enquête si nécessaire et d'affiner la conception expérimentale finale.
- ✓ Réaliser la collecte de données. À ce stade, l'enquête est envoyée aux agriculteurs. Ils choisissent les options qu'ils préfèrent parmi celles que nous leur proposons. Cela peut se faire en ligne (ce qui est souvent préférable) ou en personne lors d'entretiens avec des personnes formées à cet effet.
- ✓ L'étape finale consiste à estimer les utilités partielles, modéliser les préférences et l'hétérogénéité (analyse statistique et conclusions). Il sera important de traduire les résultats des modèles en informations exploitables. Un logiciel d'économétrie (R ou Stata) serait utile.
- ✓ Enfin, le rapport, la communication et la diffusion des résultats aux décideurs et aux parties prenantes pourraient conclure cette méthodologie.

L'expérience de choix discret (ECD) est une méthode quantitative de préférences déclarées, utilisée pour déterminer comment les individus évaluent les différentes caractéristiques d'une politique lorsqu'ils décident de s'inscrire (ou non) à un régime de soutien. Cet outil aide les décideurs politiques à concevoir des interventions politiques efficaces et à optimiser la participation.

Pauline Mace, Oréade-Brèche

Questions, réflexions et préoccupations concernant le cas français

Au cours du temps d'échanges avec les participants, plusieurs questions ont été soulevées facilitant une exploration plus approfondie des dimensions méthodologiques et pratiques du cas français dans la région Occitanie et de l'expérience de choix discret qui y est associée.

Les questions les plus importantes concernaient la **robustesse statistique et l'interprétation des résultats**. Une question a été posée sur le nombre idéal de réponses nécessaires pour garantir la validité des données et la réponse a indiqué que *si au moins 100 réponses sont recommandées, le nombre précis s'adapte à la complexité de la conception, soulignant l'existence d'une formule spécifique pour son calcul*. Cette formule prend en compte le nombre d'attributs à estimer, le nombre de tâches de choix par répondant et le nombre d'alternatives par tâche.

En ce qui concerne les **principaux avantages de l'utilisation de la DCE dans la conception et l'évaluation des plans stratégiques de la PAC**, le public

a souligné qu'une meilleure compréhension des préférences réelles des agriculteurs, l'estimation de la disposition à payer/accepter d'ajuster les niveaux de paiement ou d'améliorer le ciblage et la pertinence des mesures agro-environnementales étaient les principaux avantages de l'utilisation de la DCE dans la conception et l'évaluation des plans stratégiques de la PAC.

L'interprétation des valeurs d'utilité a également suscité l'intérêt des participants. Il a été précisé que, *bien que l'estimation directe de la disposition à payer n'était pas un objectif dans ce cas, ces valeurs sont cruciales pour comprendre l'importance relative des attributs, même sans monétisation explicite*. En fait, l'absence d'une variable monétaire dans la conception a été abordée, en expliquant que, bien que théoriquement possible, des raisons méthodologiques et contextuelles ont conduit à son omission en faveur de résultats réalistes et précis dans le cadre du champ d'application de l'étude.

Outil de simulation de l'éco-régime aux Pays-Bas

Roel Jongeneel

Recherche sociale et économique de Wageningen

Remco Schreuder

RVO (organisme payeur néerlandais)

Aux Pays-Bas, l'intervention se concentre **sur l'analyse et le recalibrage de l'éco-régime néerlandais, un système de récompense flexible et basé sur des points**, adapté aux caractéristiques spécifiques de chaque exploitation. Le but du système est de contribuer à la réalisation de cinq objectifs environnementaux par le biais de 22 éco-activités. Cette structure se veut **flexible et équitable, reconnaissant les différences régionales** et les structures individuelles des exploitations.

Une partie importante de ce travail consiste à fixer des seuils de points pour différents modèles de performance (bronze-argent-or) et à décider comment répartir les points

entre les cinq objectifs dans différentes régions, en s'appuyant sur un cadre de modélisation qui combine **FARMDYN** (simulation de la prise de décision au niveau de l'exploitation et de son impact économique), **AGMEMOD** (projection des prix du marché) et le **simulateur d'éco-régime** (calcul des paiements). Ce modèle permet d'évaluer comment les changements dans la conception du régime affectent la participation des agriculteurs et les résultats des paiements, mais même si l'intégration complète est encore en cours de développement, leur utilisation combinée fournit déjà une aide précieuse pour la planification et l'ajustement du programme.

L'un des principaux enseignements de ce travail est que la co-crédation avec les agriculteurs est très efficace. La combinaison des essais pilotes sur le terrain et de la modélisation scientifique a apporté une valeur ajoutée significative. Toutefois, il a été noté que l'utilisation de modèles plus tôt dans le processus - avant le début des essais pilotes - aurait pu améliorer la conception du système.

Roel Jongeneel, Wageningen Social & Economic Research

D'autre part, l'importance du **système d'évaluation de la durabilité (SRS)**, développé par le gouvernement et soutenu par les agriculteurs et les parties prenantes, a également été mentionnée. Ce système **évalue les exploitations agricoles sur la base de leurs actions de durabilité** dans des domaines tels que le climat, les

ressources naturelles, la biodiversité et le paysage. Chaque objectif a ses propres indicateurs clés de performance (ICP), et les agriculteurs gagnent des points en mettant en œuvre des mesures pertinentes. Le nombre de points détermine le paiement financier qu'ils reçoivent par hectare.

Chaque exploitation étant différente, un taux de paiement moyen est utilisé pour garantir l'équité, bien que le montant réel puisse varier en fonction du score de l'exploitation.

Remco Schreuder, RVO

Questions, réflexions et préoccupations concernant le modèle néerlandais

Au cours de la session, les participants ont posé plusieurs questions pertinentes qui ont permis d'approfondir la méthodologie et l'application de nos modèles. Par exemple, **la manière dont les modèles prennent en compte les impacts environnementaux**. Il a été expliqué que si les éco-régimes sont fondamentalement conçus pour réduire les impacts sur l'environnement et le climat, et

que le cadre comprend des indicateurs pour mesurer ces résultats, les plans initiaux pour une évaluation complète de l'impact sur l'environnement ont été ajustés en raison de la limitation des ressources. L'accent a été mis sur le soutien direct aux agriculteurs dans leur transition vers des pratiques plus durables grâce à des mesures d'incitation dans le cadre de l'éco-régime.

Des questions ont également été soulevées quant à la **possibilité d'appliquer efficacement ces modèles**, compte tenu des délais souvent serrés associés à des processus tels que les évaluations ex ante. Il a été précisé que c'était tout à fait possible : *même dans des délais limités, ces modèles peuvent établir une base solide pour la conception d'interventions ultérieures, améliorant ainsi de manière significative la qualité et la fiabilité de l'élaboration des politiques, même si leur plein potentiel n'est pas exploité dès les premières étapes* (Remco Schreuder, organisme payeur néerlandais de la PAC).

La discussion a ensuite porté sur la mise en œuvre, les participants demandant **si les mêmes valeurs de points pour les mesures étaient appliquées dans l'ensemble des Pays-Bas** et comment la mise en œuvre dans les exploitations était contrôlée. Il a été mentionné que, *malgré les différences de contexte entre les régions néerlandaises, le système de points pour chaque mesure est resté cohérent dans l'ensemble du pays* : la mise en œuvre au niveau de l'exploitation a été suivie par le biais de diverses activités de contrôle, spécifiquement adaptées aux différents types d'exploitation.

Il y a également eu un temps pour demander au participants dans quels **domaines d'impact ou éléments ils pensent que ce modèle pourrait être reproduit dans d'autres pays ou régions**. Les réponses montrent que le système de points pour la flexibilité des agriculteurs, la participation active et les retours des agriculteurs, ainsi que l'outil de simulation pour les agriculteurs et les décideurs politiques seraient les plus importants.

Une autre question clé concernait le calendrier de **l'examen ex ante et à in-itinere et ses implications pour l'adaptation des politiques**. Il a été expliqué que, pour cette période, l'examen commençait en 2023, la collecte intensive de données se poursuivant tout au long de 2024, et que les mesures étaient ajustées pour refléter la diversité des types d'exploitations agricoles. Cet examen informe principalement la prochaine politique agricole commune (PAC), mais, en tant que tâche de nature continue, il peut certainement fournir des informations précieuses pour d'éventuels ajustements programmatiques.

Espace de discussion ouverte et de réflexion entre les participants

Au cours de la session, un espace de participation a été prévu pour favoriser un échange plus interactif d'idées, d'expériences et d'opinions. En utilisant des applications numériques, **les défis les plus importants pour l'adoption de ces types d'outils** dans le contexte national ont été abordés, ainsi que le **type de ressources et de soutien nécessaires** à leur mise en œuvre.

Il convient de noter que les contraintes de temps, le cycle politique, les limites de la disponibilité, de l'accès et de la

qualité des données ou l'incapacité à prendre en compte la réalité complexe des systèmes agroalimentaires ont été les défis les plus fréquemment mis en avant. En outre, le public a inclus comme autres défis : *la disponibilité et la capacité des modélisateurs, la volonté politique d'utiliser ce type d'outils ou la volonté des autorités locales de traiter, d'évaluer et de payer le financement parce que la plupart de ces initiatives sont entravées par la bureaucratie qui décourage les agriculteurs*.

Parmi les éléments suivants, quels sont ceux que vous considérez comme des défis importants pour l'application pratique et l'impact de ces outils quantitatifs innovants ?

Pour relever efficacement les défis identifiés et garantir la réussite de la mise en œuvre de ces outils dans d'autres régions, il est essentiel d'identifier les ressources spécifiques et les mécanismes de soutien nécessaires pour les adapter aux réalités locales. L'auditoire a mis l'accent sur plusieurs domaines clés tels que :

- **Les outils de formation pratique**, car les gens doivent apprendre à les utiliser efficacement. Cela nécessite des approches de formation basées sur la pratique et utilisant des scénarios réalistes ;
- **Une approche concrète et multi-acteurs**, nécessitant un effort de collaboration impliquant toutes les parties prenantes concernées ;
- **Des compétences techniques et un processus de renforcement des capacités**, afin d'améliorer ces compétences au niveau local ;
- **Des réponses rapides de la part des agences locales**, afin que les problèmes ne s'aggravent pas et que les utilisateurs reçoivent une assistance en temps utile ;

- **Des équipes dédiées à l'application de ces outils**, pour une mise en œuvre durable et un impact maximal ; et, enfin,
- **Un environnement cohérent et attractif, stimulant et bien structuré** pour l'adoption de ces outils.

Nuage de mots résumant la session

Prochaines étapes

La session de formation de l'Académie s'est conclue par une série de prochaines étapes, notamment que les documents de la réunion et le rapport sur les principaux éléments discutés seront disponibles sur la page de l'événement et sur la chaîne YouTube.

Toutes les présentations et tous les enregistrements sont disponibles sur la [page de l'événement](#).

Participez au projet, [ici](#).

Ou inscrivez-vous à la lettre d'information, [ici](#).

De nouveaux modules de formation de l'Académie seront publiés prochainement, [ici](#).

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

www.tools4cap.eu

